

УДК 81

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

©**Романенко В. А.**, Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского, г. Симферополь, Россия, vika.romanenko1996@gmail.com

©**Шиманович А. Н.**, канд. филол. наук, Крымский федеральный университет
им. В. И. Вернадского, г. Симферополь, Россия, panther1401@yandex.ru

WAYS OF WORD FORMATION OF POLITICAL NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH

©**Romanenko V.**, Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russia, vika.romanenko1996@gmail.com

©**Shimanovich A.**, Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol, Russia, panther1401@yandex.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы образования неологизмов политической сферы в современном английском языке.

Исследование проводилось на материале современных англоязычных лексикографических источников. Представлены и охарактеризованы возможные способы образования неологизмов.

Показано, что в современном английском языке основными способами словообразования неологизмов политической сферы являются сокращение, аффиксация, словосложение и конверсия.

Abstract. This article deals with the profound study of the ways of forming the neologisms of the political sphere in modern English.

The study was conducted on the basis of the modern English-language lexicographic sources. The possible ways of forming neologisms are presented and characterized.

The main methods of word-formation of the political neologisms in modern English are shortening, affixation, compounding and conversion.

Ключевые слова: неологизмы, словообразование, аффиксация, сокращение, словосложение, конверсия, политическая сфера.

Keywords: neologisms, word formation, affixation, shortening, compounding, conversion, political sphere.

Словарный состав языка постоянно изменяется, устаревшие слова уходят из обихода, и их заменяют новые. Научно-технический прогресс не стоит на месте, что также отражается на языке, который претерпевает изменения в связи со всеми нововведениями в различных сферах человеческой жизни. Никогда еще лексический состав не пополнялся так быстро, как в эпоху информационных технологий. Образование новых слов обусловлено, в первую очередь, потребностью общества в выражении новых понятий, которые постоянно возникают в результате развития науки, техники, культуры и т.д.

Особенно бурно развивается английский язык. Каждый год словари английского языка пополняются новыми словами из-за изменений в политической, экономической и научно-технической сферах. Изменения, которые происходят в области политики, приводят к появлению большого количества неологизмов.

Целью исследования является исследование способов создания неологизмов политической сферы в XXI веке в английском языке.

Предметом исследования является способы образования неологизмов. Объектом исследования являются неологизмы политической сферы в английском языке.

Материал исследования составляют лексикографические источники современного английского языка (*Cambridge English Dictionary, Oxford English Dictionary, Collins English Dictionary*), из которых методом сплошной выборки для анализа были отобраны 100 неологизмов политической сферы.

Методами исследования являются метод сплошной выборки, дефинитивный анализ, структурно-семантический анализ, метод количественных подсчетов.

Особенно много политических неологизмов появляется в политической сфере во время предвыборной кампании. Неологизмы отражают не только стремление политиков получить поддержку определенных социальных слоев избирателей, но и сформировать отношение избирателей к политикам, поскольку язык является основным инструментом манипуляции сознанием масс.

Создания новых лексических единиц происходит по определенным словообразовательным моделям, которые исторически сложились в данном языке. В последние годы неологизмы английского языка в сфере политики составили большой материал для исследования их словообразовательных особенностей. Важно, что в ходе анализа различных словообразовательных моделей, среди многих способов образования новых слов, существующих в английском языке, стало возможным выделить наиболее продуктивные способы и основные тенденции словообразования неологизмов в целом.

Таблица

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

№	Способ словообразования	Количество
1.	Словосложение	15%
2.	Сокращения	45%
2.1.	Телескопия	30%
2.2.	Усечение	11%
2.3.	Аббревиация	4%
3.	Аффиксация	33%
3.1.	Суффиксация	24%
3.2.	Префиксация	9%
4.	Конверсия	7%
<i>Всего</i>		100%

В результате исследования установлено, что образование неологизмов политической сферы происходит с помощью четырех основных наиболее продуктивных способов словообразования.

По результатам исследования первое место занимает *сокращение*. Номинации, образованные данным способом, составляют 45% от общего количества исследуемых единиц (Таблица). Сокращение — «это процесс уменьшения числа фонем и/или морфем у имеющих в языке слов или словосочетаний без изменения их лексико-грамматического значения. В них входят как сами сокращения слов, так и аббревиатуры фраз» [5].

К сокращениям относятся *усечение основы слова* (11%), *слияние (телескопия)* (30%) и *аббревиация* (4%).

Усечение является самым распространенным способом образования политических неологизмов за счет сокращения заимствованных суффиксов, например, *lib.* → *liberation* [7]; *pol.* → *politics* [10]; *polit.* → *political* [10]; *poli sci* → *political science* [8]; *mem.* → *member* [10]; *demo* → *demonstration* [10].

Одной из основных особенностей словообразования неологизмов является наличие телескопных номинаций. *Телескопия* — «это способ словообразования, который представляет собой слияние двух (или более) усеченных основ или слияние полной основы с усеченной основой, в результате которого образуется новое слово, полностью либо частично совмещающее значения всех входящих в него структурных элементов» [5]. Например: *Britain + exit* → *Brexit* — the withdrawal of the United Kingdom from the European Union [10]; *Greece + exit* → *Grexit* — a term for the potential withdrawal of Greece from the Eurozone [10]; *sheep + people* → *sheeple* — people compared to sheep in being docile, foolish, or easily led [10]; *politician + entertainer* → *politainer* — a politician who is or used to be an entertainer [8]; *theocratic + conservatism* → *theocon* — a person with conservative views who believes that religion, esp Christianity, should be the dominant influence in government policy [8]; *European + bureaucrat* → *Eurocrat* — a bureaucrat in the administration of the European Union [10].

Среди сокращений важное место также занимают *аббревиатуры и акронимы*. Аббревиатура — «слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него» [5]. Акроним — «аббревиатура, образованная из начальных букв, частей слов или словосочетаний, произносимая как единое слово, а не по буквам» [5]. Чаще всего это термины, названия групп и организаций, например, *the countries of Brazil, Russia, India and China* → *BRIC* [10]; *Prime Minister's questions* → *PMQs* [8]; *Anti-Iraqi Forces* → *AIF* [8].

Аббревиация характеризуется тем, что сокращенное слово не является единственным словесным обозначением соответствующего понятия, а сосуществует в языке вместе с полным словом, от которого оно произошло: *Prime-Minister* → *PM* [8].

На втором месте находится аффиксация. Номинации, образованные данным способом, составляют 33% от общего количества исследуемых единиц (Таблица). *Аффиксация* — «способ образования слов с помощью аффиксов, т.е. присоединение аффиксов к корню или основе слова» [5]. Сюда относится *суффиксальный способ* (24%) и *префиксальный способ* (9%).

Создание неологизмов в политической сфере в большинстве случаев происходит с помощью суффиксов, которые вошли в английский язык из греческого через латынь: *-ism, -er, -ian, -ize*. Например, *Trump + -ism* → *Trumpism* — the views and cultural and political statements of Donald Trump [8];

Eurocentric + -ism → *Eurocentrism* — practice of viewing the world from a European perspective, with an implied belief, either consciously or subconsciously, in the preeminence of European culture [10]; *birth + er* → *birther* — a person who falsely claims or believes that Barack

Obama was not born in the United States, and was therefore not allowed by law to be US president [10]; *the US* + **-ian** → *USian* — a citizen or resident of the United States [8]; *dollar* + **-ize** → *to dollarize* — for a country to abandon its nation currency in favour of the US dollar [10].

В процессе создания неологизмов в политической сфере с помощью суффиксов выявлены случаи использования суффиксов, придающих определенное значение. Например, суффикс **-ship** используется для создания абстрактных существительных со значением состояния, положения (*leadership*). Суффикс **-ship** в сочетании с морфемой **-man** создает абстрактные существительные со значением качества, признака. Например, *brinkmanship* is a method of behaviour, especially in politics, in which you deliberately get into dangerous situations which could result in disaster but which could also bring success [8], *statesmanship* is the skill and activities of a statesman [8].

Сюда также можно отнести суффиксы **-philia** и **-phobia**. Неологизм, который образован путем прибавления суффикса **-philia** к основе слова, находит положительную окраску, обозначая благоприятное отношение к обозначаемому понятию: *Obamaphilia*, *Palinphilia* [8]. То же самое можно сказать о суффиксе **-phobia**, присоединение которого к имени собственному выражает негативную оценку: *Barackophobia*, *Obamaphobia*, *Palinphobia*, *Clintonphobia* [8].

Префиксальный способ создания неологизмов политической сферы представлен такими префиксами: **over-**, **under-**, **non-**. Например, *over-* + *voting* → *overvoting* — selecting more than one candidate on an election [8]; *under-* + *decided* → *underdecided* — being unenthusiastic or unsure about a decision, particularly when choosing a candidate in an election [8]; *non-* + *union* → *nonunion* — not belonging to a labor union [8].

Традиционным способом образования политических неологизмов является словосложение, которое занимает третье место и составляет 15% от общего количества исследуемых единиц (Таблица). *Словосложение* — способ словообразования, два или более полных слова (или основы) объединяются в единый комплекс, так называемое сложное слово [5]. Наиболее продуктивной является модель **N + N** (где **N** — существительное), например, *Obama(N)* + *care(N)* → *Obamacare* — an informal term for a federal law intended to improve access to health insurance for US citizens [10]; *Obama(N)* + *mania(N)* → *Obamania* — the fervent enthusiasm demonstrated by some supporters of Senator Barack Obama during his campaign for the US Presidency in 2008 [8]; *monetary(N)* + *hegemony(N)* → *monetary hegemony* — is an economic and political concept in which a single state has decisive influence over the functions of the international monetary system [8].

При образовании политических неологизмов с помощью словосложение может происходить усечение основ. Например, *petrol(N)* + *dollar(N)* → *petrodollar* — a unit of money earned by countries that produce petroleum for sale to other countries [7].

Также в ходе выборки был выявлен неологизм, образованный с помощью предлога **of**: *Axis of evil* — North Korea, Iraq, and Iran when considered together as a perceived threat to world stability [10].

Следующим способом образования новых слов является конверсия. Конверсия присуща многим языкам, и в английском языке она получила особенно широкое распространение. Однако в словообразовании неологизмов политической сферы этот способ является относительно малопродуктивным и составляет лишь 7% от общего количества исследуемых единиц (Таблица). *Конверсия* — «способ словообразования, при котором новое слово образуется без использования специальных словообразующих аффиксов» [5].

Например, *Brexit (N)* → *to brexit* – used as a verb to refer to the United Kingdom leaving the European Union [8]. В данном примере политический неологизм образуется по модели: N → V (где N — существительное, V — глагол).

Выводы

Исследование образования неологизмов политической сферы показало, что наиболее продуктивными способами словообразования являются сокращение (телескопия, усечение, аббревиация), аффиксация (суффиксация и префиксация), словосложение и конверсия.

Первое место по продуктивности занимает *сокращение*, которое составляет 45% от общего количества исследуемых единиц (Таблица). На втором месте *аффиксация* (33%), на третьем — *словосложение* (15%). *Конверсия* выступает малопродуктивным способом образования политических неологизмов (7%).

Таким образом, в современном английском языке общей тенденцией образования неологизмов политической сферы является сокращение, что связано с экономией языковых усилий.

Список литературы:

1. Борисова Л. И. Англо-русский и русско-английский словарь-справочник общенаучных неологизмов. М.: Тезаурис, 2010. 583 с.
2. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка. М.: ВШ, 1989. 126 с.
3. Ильина А. Н., Кибасова С. Г. Словообразование в современном английском языке. Санкт Петербург: СПбГУЭФ, 2012. С. 90.
4. Индриушка И. В., Капура Н. В. К вопросу об образовании некоторых неологизмов в современном английском языке. Тамбов: Научный альманах, 2015. Вып. 11-5(13). С. 307-310.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. Режим доступа: <http://tapemark.narod.ru/les/> (дата обращения: 19.05.2018).
6. Миньяр-Белоручева А. П. К проблеме создания политических неологизмов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: «Лингвистика». 2012. № 25. С. 32-37.
7. Cambridge English Dictionary. Режим доступа: <https://dictionary.cambridge.org/> (дата обращения: 15.05.2018).
8. Collins English Dictionary. Режим доступа: <https://www.collinsdictionary.com/> (дата обращения: 16.05.2018).
9. Online Etymological Dictionary. Режим доступа: <http://www.etymonline.com/index.php> (дата обращения: 18.05.2018).
10. Oxford English Dictionary. Режим доступа: <http://www.oed.com/> (дата обращения: 16.05.2018).

References:

1. Borisova, L. I. (2010). English-Russian and Russian-English dictionary-reference of general scientific neologisms. Moscow: *Thesaurus*, 583.
2. Zabotkina, V. I. (1989). New vocabulary of modern English. Moscow: VSh, 126.
3. Ilina, A. N., Kibasova, S. G. (2012). Word formation in the modern English language. St. Petersburg: *SPbGuEF*, 90.
4. Indriushka, I. V., Kapura, N. V. (2015). On the issue of the formation of some neologisms in modern English. Tambov: *Scientific Almanac*, 11-5 (13). 307-310.

5. Linguistic encyclopedic dictionary. Access mode: <http://tapemark.narod.ru/les/> (date of circulation: May 19, 2018).
6. Minyar-Beloruicheva, A. P. (2012). To the problem of creating political neologisms. *Bulletin of the South Ural State University. Series: Linguistics*, (25). 32-37.
7. Cambridge English Dictionary. Access mode: <https://dictionary.cambridge.org/> (reference date: May 15, 2013).
8. Collins English Dictionary. Access mode: <https://www.collinsdictionary.com/> (reference date: 16/05/2018).
9. Online Etymological Dictionary. Access mode: <http://www.etymonline.com/index.php> (date of circulation: 18/05/2018).
10. Oxford English Dictionary. Access mode: <http://www.oed.com/> (date of circulation: 16/05/2018).

*Работа поступила
в редакцию 17.06.2018 г.*

*Принята к публикации
20.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Романенко В. А., Шиманович А. Н. Способы словообразования неологизмов политической сферы в современном английском языке // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 549-554. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/romanenko> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Romanenko, V., & Shimanovich, A. (2018). Ways of word formation of political neologisms in modern English. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 549-554.